

O Xadrez como recurso didático no desenvolvimento do pensamento geométrico

Eraldo Trindade Vieira Júnior

Universidade Federal do Pará

eraldo.junior@iemci.ufpa.br

Fabio Colins

Universidade Federal do Pará

fabiocolins@ufpa.br

INTRODUÇÃO

O processo de ensino-aprendizagem de geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental deve possibilitar aos estudantes construir um conjunto de conceitos, procedimentos e atitudes que envolvem o desenvolvimento do pensamento geométrico. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo para a construção dos currículos dos sistemas de ensino e dos projetos pedagógicos das instituições educacionais, discute que o pensamento geométrico “é necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes” (Brasil, 2018, p. 271). Então, o ensino de geometria nos anos iniciais deve partir do conceito de espaço que a criança tem, fazendo com que ela passe do espaço real, vivenciado pela criança, ao espaço mental.

Sobre o xadrez como recurso didático para o ensino de geometria, Rodrigues-Neto (2008, p. 35) afirma que “o jogo de xadrez é um artefato como qualquer outro, e as possibilidades de sua utilização dependem sempre do objetivo do professor que o introduz na sala de aula”. Desse modo, considera-se o xadrez como uma ferramenta para explorar conceitos e procedimentos geométricos, e que a intencionalidade docente determinará as aprendizagens.

Nesse contexto, este trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado profissional em Docência em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Pará (PPGDOC/UFPA), ou seja, um estudo que tem como objetivo compreender os conceitos e os procedimentos geométricos relacionados ao Plano Cartesiano que podem ser explorados no jogo de xadrez. Para isso, foi organizada uma pesquisa qualitativa e do tipo exploratória. Os participantes são estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de Igarapé-açu. Ao término dessa pesquisa, será construído um produto educacional composto de oficinas de xadrez para o trabalho com o pensamento geométrico.

PENSAMENTO GEOMÉTRICO

As pesquisas em Educação Matemática (Itacabrambi & Berton, 2008; Fonseca *et. al.* 2009; Santos & Nacarato, 2014; entre outras) têm mostrado um esvaziamento no ensino de geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e isso tem origem, sobretudo, na formação deficitária do professor que ensina matemática nos anos iniciais de escolarização, geralmente, o pedagogo. A falta de clareza sobre o que ensinar e como ensinar geometria para crianças resulta no pouco tempo destinado ao trabalho com o pensamento geométrico (FONSECA *et. al.*, 2009). Contudo, a aprendizagem geométrica é necessária aos estudantes dos anos iniciais, visto que possibilita o desenvolvimento de habilidades sobre o pensamento espacial, como identificar e descrever pessoas e objetos no espaço em relação à sua posição e à posição de outros pontos de referência. Além disso, amplia o conhecimento lógico-matemático e contribui para a linguagem matemática.

Para Itacarambi e Berton (2008, p. 10), a “geometria é um meio para a criança conhecer o espaço em que se move e que é importante promover a aprendizagem baseada na experimentação e na manipulação”. Isso significa que o ensino de geometria precisa partir de situações reais para chegar ao pensamento espacial abstrato. Desse modo, o professor que ensina matemática precisa propor atividades lúdicas (jogos e brincadeiras) que explorem nas crianças a capacidade delas situarem-se no espaço mais próximo, tendo seu corpo como principal referência: esquerda, direita, para frente, para trás, na diagonal, ao lado etc; buscando descrever a posição de objetos e seu deslocamento.

Na escola básica é possível desenvolver práticas significativas com o trabalho da geometria para que os estudantes possam crescer e desenvolver suas habilidades de pensar geometricamente. Santos e Nacarto (2014, p. 16) situam o pensamento geométrico em duas dimensões: “as noções espaciais (incluindo as topológicas) e as noções de forma (incluindo a geometria plana e espacial)”. Essa perspectiva sobre o pensamento geométrico rompe com o paradigma de que nas escolas deve-se iniciar o ensino de geometria ou espaço e forma com os pressupostos da geometria euclidiana, ou seja, um ensino de geometria que iniciava com as figuras planas para posteriormente iniciar o trabalho pedagógico com as figuras espaciais.

Nesse contexto, o xadrez pode ser uma ferramenta para o trabalho pedagógico com o pensamento geométrico. Segundo Rodrigues-Neto (2008, p. 52), o jogo de xadrez pode ser “transformado em um laboratório de problemas com o objetivo de desenvolver vários procedimentos importantes contidos no conhecimento e no pensamento matemático”. Nesse sentido, o jogo de xadrez gera motivação à aprendizagem matemática, pois seu caráter inerentemente lúdico direciona a criança em direção à realização das atividades propostas na aula. A seguir, discurtir-se-á sobre os pressupostos epistemológicos desta pesquisa.

METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa que assumiu uma abordagem de natureza qualitativa (Menezes *et. al.* 2019), ou seja, um processo investigativo que possibilitou a compreensão e a interpretação da relevância do jogo de xadrez para a construção e consolidação de conceitos e procedimentos acerca do pensamento geométrico. Em relação ao objetivo desta investigação, a pesquisa é do tipo exploratória, ou seja, um estudo caracterizado” (Menezes *et. al.* 2019, p. 34) pelo desenvolvimento e esclarecimentos de ideias, com o objetivo de fornecer uma visão panorâmica” sobre o xadrez como ferramenta didática para o ensino de geometria.

O contexto da pesquisa é uma escola pública da rede de ensino municipal de Igarapé-açu. Os participantes são estudantes do 5º ano do ensino Fundamental. As atividades de pesquisa são oficinas de xadrez que exploram conceitos e procedimentos da geometria, sobretudo, relacionados ao Plano Cartesiano. Esta pesquisa encontra-se em andamento, e neste trabalho será discutido a primeira oficina desenvolvida com os estudantes, conforme o planejamento apresentado no Quadro 1.

Oficina	<i>Sentido e Direção na Movimentação das Peças de Xadrez</i>
Carga Horária	2 horas
Habilidade da BNCC	Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares
Objeto do Conhecimento	Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido; Paralelismo e perpendicularismo.
Materiais	Jogo de peças de isopor com imãs; Tabuleiro de xadrez “painel” de chapa metálica;

	Jogos de peças de xadrez; Tabuleiro de xadrez; Mesas e cadeiras; Folhas de atividades e registro.
Desenvolvimento	Apresentar o nome de cada peça do jogo de xadrez. Realizar os seguintes questionamentos: Com as peças são movidas? Como faz a captura? Qual a quantidade de uma mesma peça para cada jogador? Qual o seu valor absoluto? Em seguida, demonstrar a movimentação de cada peça, os estudantes podem compartilhar os conhecimentos prévios sobre as movimentações das peças; enfatizar as características de cada peça e seu movimento, sua direção e sentido. Aplicar uma atividade para avaliar as aprendizagens acerca do jogo de xadrez e as noções matemáticas de direção, movimento e sentido. Ao final da oficina, recolher as folhas de atividades com os registros.
Resultados Esperados	Espera-se que os estudantes sejam capazes de compreender o paralelismo e perpendicularismo, ampliando sua compreensão espacial e relacionar as regras de movimentação das peças com o senso de direção e sentido. Além disso, os estudantes devem adquirir um conhecimento prático das regras de movimentação das peças de xadrez e a capacidade de aplicar essas regras de forma precisa e estratégica durante as partidas de xadrez.

Quadro 1 – Planejamento da Oficina, 2023.

O quadro 1 representa a organização dada ao planejamento da primeira oficina que irá compor o produto desta pesquisa. As atividades aplicadas após a apresentação dos movimentos das peças do xadrez serão apresentadas e discutidas na próxima seção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa está organizada em torno de um conjunto de oficinas pedagógicas de xadrez para o ensino de conceitos e procedimentos geométricos relacionados, principalmente, ao objeto matemático Plano Cartesiano. Os resultados aqui discutidos são oriundos da primeira oficina deste estudo, conforme o Quadro 2 abaixo.

Atividade 1: represente a movimentação de cada peça do jogo de xadrez.	Atividade 2: Desenhe o caminho sobre o tabuleiro que a peça irá percorrer para chegar até o ponto marcado.

Quadro 2 – Registro das Atividades da Oficina

Nessas atividades (quadro 2), ao aprender sobre como as peças se movimentam no tabuleiro do xadrez, os estudantes também aprenderam sobre os elementos matemáticos relacionados ao sentido e à direção. No contexto dessa atividade, o xadrez é visto como “muitos outros instrumentos socioculturais de difusão e de validação de saberes matemáticos” (Muniz, 2010, p. 62). Com isso, pode-se inferir que o xadrez tem potencial didático no contexto da aprendizagem matemática, evitando que o ensino de geometria fique restrito ao reconhecimento de figuras planas e à mera aplicação de fórmulas para calcular volume de figuras espaciais ou para a validação de teoremas.

Outro aspecto que merece destaque, é que por meio das atividades enxadrísticas, os estudantes puderam identificar e registrar, usando a linguagem matemática, a localização e o deslocamento

das peças de xadrez no tabuleiro, considerando como pontos de referências elementos do Plano Cartesiano, a indicação de números no eixo das ordenadas e a indicação de letras no eixo das abscissas. Assim, pode-se inferir que a atividade desenvolvida fez com que os estudantes estabelecessem relações com propriedades matemáticas já presentes na organização do jogo de xadrez.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os primeiros resultados desta pesquisa mostraram que o ensino de geometria nos anos iniciais pode ser significativo aos estudantes, e que as brincadeiras e os jogos podem ser o fio condutor para a aprendizagem matemática. Nesta pesquisa, o jogo de xadrez foi considerado o motor propulsor da atividade matemática, contudo, após o início do processo de aprendizagem dos conteúdos matemáticos, o jogo de xadrez passou a ficar em segundo plano.

Além disso, a pesquisa possibilitou compreender que o ensino de geometria para as crianças dev partir de situações concretas e lúdicas, como no jogo de xadrez, infantizando a exploração do espaço, a experimentação, mas que para isso o professor que ensina matemática precisa incentivar e encorajar os estudantes a fazer as atividades e participar das aulas de maneira ativa.

REFERÊNCIAS

- Brasil. (2018). *Base Nacional Comum Curricular: educação é a base*. Brasília: MEC.
- Fonseca, M. C. F. R., Lopes, M. P., Barbosa, M. G. G., Gomes, M. L. M., & Dayrell, M. M. M. S. S. (2009). *O Ensino de Geometria na Escola Fundamental: três questões para a formação do professor dos ciclos iniciais*. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica.
- Itacarambi, R. R. Berton, I. C. B. (2008). *Geometria: brincadeiras e jogos*. São Paulo: Livraria da Física.
- Menezes, A. H. N., Duarte, F. R., Carvalho, L. O. R., & Souza, T. E. S. (2019). *Metodologia Científica: teoria e aplicação na Educação a Distância*. Petrolina-PE: UFV.
- Muniz, C. A. (2010). *Brincar e Jogar: enlances teóricos e metodológicos na campo da educação matemática*. Belo Horizonte: Autêntica.
- Santos, c. A. Nacarato, A. M. (2014). *Aprendizagem em Geometria na Educação Básica: a fotografia e a escrita na sala de aula*. Belo Horizonte: Autêntica.
- Rodrigues-Neto, A. (2008). *Geometria e Estética: experiências com o jogo de xadrez*. São Paulo: Unesp.